

KONSTITUTSIYA-ERKIN VA FAROVON HAYOT GAROVI

Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Maktabgacha ta'lim kofedراسi katta o'qituvchisi

Oxunov Ilhomjon Abdunabiyevich

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti

1-bosqich 104-guruh talabasi **Bobojonova Kibriyo Nazirjon qizi**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15649518>

Annotatsiya: Ushbu maqolada konstitutsiyamizning tinch hayotimiz va erkin yasham tarzimizda tutgan o'rni va roli haqida bir qancha fikrlar keltirib o'tdim. Bir mamkatatning tinchligi va erkinligining ramzi bu u o'sha davlat konstitutsiyasidir shubhasiz. Shunday ekan faqat va faqat mamalakatimizning yanada taraqqiy etishi va rivoji uchun hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Demokratik tuzum, Huquqiy davlat, Fuqarolar huquqlari, Erkinlik va tenglik, Ijtimoiy adolat, Konstitutsion islohotlar, Siyosiy erkinliklar, kontitutsiya, qonun, qonunning insonlar hayotida tutgan roli, modda.

Ma'lumki, har bir davlatning shakllanishida Konstitutsiyaning o'rni beqiyosdir. Bizning Konstitutsiyamiz 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan kun bo'lib, har yili mazkur sana bayram sifatida keng nishonlanadi. Bosh Qomusimiz millatimiz ruhiga, hayot tarzi va urf-odatlariga mos keladigan imon-e'tiqod, insof, diyonat, mehroqibat, or-nomus, iffat va hayo kabi eng ezgu fazilatlarni o'z ichiga olgan desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Konstitutsiya davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitadigan huquqiy hujjatdir. Yaratilayotgan boshqa qonunlar konstitutsiyaviy me'yorlarga asoslanadi, me'yoriy hujjatlar ham shu asosda ishlab chiqiladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining [yangi tahriri](#) 2023 yil 1 maydan e'tiboran kuchga kirdi. Bunga 30 aprel kuni bo'lib o'tgan referendum natijasiga ko'ra 11 ta moddadan iborat tegishli [qonun](#)ning qabul qilinishi asos bo'ldi. Bu qonunning 1-moddasiga Konstitutsiyaning yangi tahriri ilova qilingan. Bunga qadar 1992 yildan buyon konstitutsiyaga jami 15 marta o'zgartish kiritilgan edi. Bu safar esa o'zgarishlar ko'lami kattaligi sabab hujjatning yangi tahriri qabul qilindi. Yangilanish natijasida, bosh qomusdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshdi. Umuman, rasmiylarga ko'ra, konstitutsiya 65 foizga yangilangan.

Misol uchun:

1) O'zbekiston – huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat

Konstitutsiyaning 1-moddasidagi "O'zbekiston – suveren demokratik respublika" jumlasini quyidagicha o'zgartirilmoqda:

O'zbekiston – boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat.

Boshqaruvning respublika shakli – davlat hokimiyatining oliy organlari xalq tomonidan muayyan muddatga saylanishini anglatadi. (*Konstitutsiya normalariga rasmiy sharhlar hozircha yo'q, shu sababli undagi norma va tushunchalarga tahririyat umumqabul qilingan doirada, mustaqil izoh berib o'tmoqda*).

Suveren davlat – o'z hududida to'la-to'kis mustaqil hukmronlik va mutlaq yurisdiksiyaga ega bo'lish demakdir.

Demokratiya esa xalq hokimiyatini ifoda etib, davlat boshqaruvida saylanish va o'z vakillarini saylash orqali barchaning teng huquqli ishtiroki ta'minlanishini ko'zda tutadi.

Huquqiy davlatda barcha jarayonlar qonuniy asoslar ustiga quriladi, davlat xizmatchilaridan huquq doirasida fikrlash, barcha masalalarga huquqiy ko'z bilan qarash talab etiladi. Qolaversa, huquqiy davlatda barcha fuqarolar qonun oldida teng bo'ladi, davlat

hokimiyatining oliy organlari ham qonunlarga bo'ysunadi va qonunlarning muqarrar ijrosini ta'minlaydi.

O'zbekiston o'zini **ijtimoiy davlat** deb e'lon qilishi bilan, har bir fuqarosiga munosib turmush kechirishi uchun shart-sharoit yaratish majburiyatini olmoqda. Bu – mavjud resurslarni ijtimoiy adolat tamoyillari asosida taqsimlash, jamiyatda kuchli tabaqalanish avj olishiga yo'l qo'ymaslik, eng zaif qatlamlar uchun ham sifatli ta'lim va tibbiyot kafolatlanishi, samarali ijtimoiy himoya dasturlari ishlashi, imkoniyati cheklangan va qo'llovga muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, adolatli mehnat qonunchiligi va jozibador pensiya tizimi kabilarni anglatadi. Oddiyroq aytganda, eng kambag'al oilaning bolalarida ham sog'-salomat o'sib-ulg'ayib, yaxshi ta'lim olib, farovonlikka erishish imkoniyati bo'lishi kerak.

Dunyoviy davlatda davlat va din bir-biridan ajratilgan bo'ladi. Davlat diniy e'tiqodidan qat'i nazar barchaga bir xil munosabatda bo'ladi, dinga oid masalalarda neytral pozitsiyani egallaydi.

Yangi konstitutsiyaning 154-moddasi bilan, **1-moddadagi qoidalarni qayta ko'rib chiqish mumkin emas**, deb belgilandi. Xuddi shuningdek, 154-moddaning o'zidagi aynan shu qoidadan iborat band ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas.

Boshqacha aytganda, bu norma – O'zbekiston hech qachon demokratiyadan voz kechmasligi, huquqiy davlatchilikka sodiqligi, monarxiyaga yoki islomiy respublikaga aylanmasligini nazarda tutadi.

2) O'qituvchilar alohida e'tirofda

Konstitutsiyaga o'qituvchilar haqida modda qo'shildi. U ikki banddan iborat:

• *O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi.*

• *Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi.*

Shu tariqa, ustozlar huquq sohasi vakili bo'lmagan, lekin oliy qonunda alohida tilga olingan yagona kasb egalariga aylandi. Konstitutsiyada nomi keltirilgan o'qituvchilardan boshqa kasb egalarining barchasi – huquq sohasi vakillari (sudyalar, prokurorlar va advokatlar). Boshqa holatlarda kasb egalari emas, sohalar haqida gap ketgan (masalan, ommaviy axborot vositalari, turli jamoat birlashmalari).

Konstitutsiya — davlatni davlat, millatni millat qiladigan muhim siyosiy hujjat hisoblanib, shu bilan birga jamiyat tayanchi va yurt taraqqiyotining huquqiy kafolati, davlat mustaqilligining yorqin ramzi, xalqning xohish-irodasining qonuniy ifodasi desak bo'adi. Mana shu o'tgan davr davomida mamlakatimizdagi tub islohot va o'zgarishlarning tag zamirida xalqimiz hayot darajasi va sifatini yanada yaxshilash, inson huquq va manfaatlarini ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan o'zgarishlar bilan takomillashib borayotgan Konstitutsiyamiz dastur-ul amal bo'lib kelayotganligi ayni haqiqatdir. Bosh qomusimizda Konstitutsiya va qonunlarning ustunligi mustahkamlab qo'yilgan. Shu bilan birga, birorta ham qonun yoki boshqa normativ-huquqiy hujjat Konstitutsiyaga zid bo'lishi mumkin emasligi qat'iy ko'rsatib o'tilgan. Darhaqiqat, qonunlar ustuvor bo'lgan davlatda barqarorlik bo'ladi, fuqarolarning huquqlari to'laroq ta'minlanadi. Bizning mamlakatimizda ham bosh qomusimizning ahamiyati va tutgan o'zni nohojatda yuksakdir. Barchaga ma'lumki dunyo bo'lab urushlar ko'payotgan bir pallada bizning mamalakatimizda tinchlik hukm surmoqda shukrlar bo'lsin. Buning boisi davlat qomusining mukammal tuzilganligi va barchaning unga birdek amal qilishidir deb o'ylayman. Konstitutsiya–davlatimizning bosh qonuni, huquq va erkinliklarimiz kafolati, dunyoda tenglar ichida teng, davlatchilik tarixiga ega xalq, suveren davlat ekanimizning shahodati hamdir.

XULOSA: Xulosa shuki, har bir mamlakat erkin va farovon jamiyat qurishga intilar ekan, bu yo'ldagi ulug'vor maqsad va vazifalarini, avvalo, o'z Konstitutsiyasida mustahkamlaydi. Zotan, unda mamlakatimizning o'z oldiga qo'ygan ulkan maqsad va vazifalari, xalqaro miqyosda

qabul qilingan inson huquqlari va huquq ustuvorligi hamda demokratiya tamoyillari o‘z ifodasini topgan bo‘ladi. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi ekanligining eng yaqqol isboti, mamlakatda amalga oshirilayotgan siyosiy va iqtisodiy islohotlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida"gi Farmoni. PF-4947-son.2017 yil 7 fevral. Manba: lex.uz.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T.: O‘zbekiston, 2016. -53 b.[Mirziyoyev Sh.M. Together we will build a free and prosperous, democratic state of Uzbekistan]. T.: O‘zbekiston, 2016. -53 p.
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – Toshkent, Yuridik adabiyotlar publish, 2023 y. 5-8-b.
4. Karimov, I.A. (1997). O‘zbekiston: Mustaqillik yo‘lida. Tashkent: O‘zbekiston.
5. Shodmonov, A. (2014). O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va davlat boshqaruvi. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti.
6. Yusupov, R. (2018). O‘zbekistonning huquqiy tizimi va Konstitutsiya. Toshkent: “Yuridik nashr”.